

A BANCADA EVANGÉLICA E A ELEIÇÃO DE JAIR BOLSONARO (2018)

Guilherme Esteves Galvão Lopes

Fundação Getúlio Vargas

guilhermegalvaolopes@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho pretende analisar, de forma introdutória, algumas das motivações que levaram ao apoio da bancada evangélica no Congresso Nacional à candidatura presidencial de Jair Bolsonaro (PSL), vitoriosa nas eleições de 2018 sobre a de Fernando Haddad (PT). Além dos aspectos diretamente relacionados à conjuntura política nacional, como o *impeachment* da presidente Dilma Rousseff (PT), o enfraquecimento do PSDB e da candidatura de Marina Silva (REDE), que conjugadas à ascensão das novas direitas possibilitaram o rompimento da polarização PSDB x PT vigente desde as eleições de 1994, investigaremos também a influência de correntes teológicas e doutrinárias sobre os grupos evangélicos ligados à candidatura de Jair Bolsonaro. Neste contexto específico, pesquisaremos a reprodução de aspectos da Teologia da Prosperidade, da Teologia do Domínio e da linha escatológica dispensacionalista por diferentes segmentos evangélicos durante a campanha eleitoral de 2018.

Introdução

“Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda: Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor; as desprezíveis, que podem ser descartadas; as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante d’Ele. É por isso que Deus te escolheu”. “Eu tenho uma missão de Deus, vejo dessa maneira. Foi um milagre estar vivo e outro milagre ter ganho as eleições. Deus também tem me ajudado muito na escolha dos meus ministros”.

O primeiro texto se refere à visita do presidente eleito Jair Bolsonaro à Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia, que proferiu tais palavras em alusão à suposta escolha divina do candidato do PSL, em novembro de

2018¹. O segundo texto é o trecho de uma entrevista do próprio Bolsonaro ao jornal argentino *La Nación*, em junho de 2019².

Ambas as declarações estão carregadas de profundo teor religioso, demonstrando a crença de que Jair Bolsonaro foi imbuído de uma missão divina ao ser eleito para a Presidência da República. Ex-vereador e deputado federal pelo Rio de Janeiro desde 1990, Jair Bolsonaro ganhou notoriedade muito mais pelas polêmicas em que se envolveu do que pela sua produtividade parlamentar.

Durante anos, foi considerado deputado do chamado “baixo clero”, tendo sido filiado a 9 diferentes partidos e aprovado apenas 2 de seus 170 projetos de lei. Diferentes membros da classe política foram alvos de seus ataques, desde o ex-governador Leonel Brizola (PDT), passando pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), e chegando aos deputados Maria do Rosário (PT-RS) e Jean Wyllys (PSOL-RJ). Em relação a Cardoso, por exemplo, Bolsonaro defendeu seu fuzilamento em virtude da privatização de estatais por seu governo.

Até a eleição de seu filho Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a Câmara dos Deputados, em 2014, Jair foi o único parlamentar pós-redemocratização a defender publicamente as práticas de tortura e assassinato da ditadura militar (1964-1985), evocando diversas vezes a figura de Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-CODI, órgão de repressão do Exército. Além disso, atacou a esquerda por supostos planos de destruição da chamada família tradicional, como o PL 122/2006 e o “kit gay”, brigando constantemente com jornalistas e militantes da causa LGBT.

Como, então, explicar a adesão dos evangélicos à candidatura de um político como Bolsonaro? Com o objetivo de responder a este questionamento, neste artigo buscamos compreender a dinâmica da bancada evangélica e do voto cristão, o contexto político brasileiro, as motivações objetivas e subjetivas – como o antipetismo e fundamentos teológicos – que influenciaram seu voto e a atuação das lideranças do segmento na vitória de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018.

¹ YOUTUBE. *Pastor Silas Malafaia – Bolsonaro ao vivo na igreja que sou pastor*. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=y2nZ1HDT450>>. Acesso: 07 out. 2019.

² O GLOBO. *‘Tenho uma missão de Deus. Vejo dessa maneira’, diz Bolsonaro*. Disponível em <<https://oglobo.globo.com/brasil/tenho-uma-missao-de-deus-vejo-dessa-maneira-diz-bolsonaro-23711516>>. Acesso: 07 ago. 2019.

A bancada evangélica e o voto cristão

Embora os evangélicos estejam presentes na vida política brasileira desde a década de 1930, quando o pastor metodista Guaracy Silveira foi eleito para a Assembleia Nacional Constituinte de 1934, foi a partir de outra Constituinte, a de 1988, que os evangélicos organizaram-se em bloco na defesa de suas pautas, a partir da sua expressão numérica e força institucional.

Surgido na imprensa em 1986, na eleição que escolheu os membros da Assembleia Nacional Constituinte, “o conceito de bancada evangélica é utilizado para designar, de forma genérica, o conjunto dos representantes evangélicos no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados” (LOPES, 2017, p. 61).

Desde então, quando elegeu 32 deputados federais, a bancada evangélica viu seu protagonismo crescer e se consolidar, chegando à marca de 91 eleitos, entre deputados federais e senadores, nas eleições de 2018, favorecida pelo sistema eleitoral brasileiro, sobretudo o voto proporcional (NICOLAU, 2004, p. 37-61). O crescimento da representação evangélica nas instâncias políticas, sobretudo no Legislativo, ocorreu no mesmo sentido de seu crescimento populacional:

[...] Em 2010, já havia ultrapassado a casa dos 42,3 milhões de habitantes, conforme o Censo Brasileiro, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa do Instituto Datafolha, publicada no Natal de 2016, aponta que “três em cada dez (29%) brasileiros com 16 anos ou mais atualmente são evangélicos, dividindo-se entre aqueles que podem ser classificados como evangélicos pentecostais (22%), [...] e 7%, como evangélicos não pentecostais” (LAGO, 2018, p. 33).

Para Aline Coutrot, os estudos das relações entre religião e política nos leva a tratar de duas questões fundamentais: “em primeiro lugar, como a filiação a uma Igreja modela as atitudes políticas dos cristãos? Em segundo, por quais vias as forças religiosas intervêm no domínio do político a ponto de constituir uma dimensão deste?” (COUTROT, 2003, p. 335-336).

Para a autora, não é novidade a ideia de que a afiliação religiosa tem sua relação com o comportamento eleitoral, refletindo-se em sua atuação política. Em nosso contexto, nas últimas décadas a atuação evangélica deslocou-se da defesa da liberdade

religiosa, enquanto minoria, para a imposição de suas pautas para a sociedade como um todo:

A América Latina tem uma longa tradição de presença evangélica, mas nas últimas décadas houve um salto significativo, especialmente em sua versão pentecostal. Esse crescimento fortaleceu a sua capacidade de influência na agenda pública através de partidos evangélicos ou, mais frequentemente, por meio de associações “pró-vida” e “pró-família”. Enquanto no início do século XX, a agenda evangélica lutava pela separação entre Igreja e Estado, hoje suas posturas contra o avanço da “agenda gay” e da “ideologia de gênero” aproximam esses grupos aos conservadores católicos na luta contra as mudanças liberalizantes na família e na sociedade (VILLAZÓN, 2015, p. 163).

Entendemos que, a partir das eleições de 1986, quando ocorreu a “irrupção pentecostal” na política (FRESTON, 1993, p. 180-221), foram desenvolvidos diferentes projetos de poder por parte das lideranças evangélicas brasileiras, que confluíram, nas eleições de 2018, no apoio à candidatura de Jair Bolsonaro, cujas motivações, objetivas e subjetivas, analisaremos a seguir.

O que levou os evangélicos a apoiar Bolsonaro?

Dentre as motivações que levaram ao apoio evangélico à candidatura de Jair Bolsonaro, distinguimos as de cunho objetivo e as de cunho subjetivo. Dentre as razões objetivas, elencamos o antipetismo, o declínio do PSDB, a inviabilidade política de Marina Silva e a ascensão das novas direitas.

O primeiro deles, o antipetismo, foi a tônica das eleições gerais em 2018. Aliado do poder em 2016, em virtude do *impeachment* da presidente Dilma Rousseff, o PT viu-se prejudicado pelos resultados da Operação Lava-Jato, que levou à prisão o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em abril de 2018, natural candidato do partido à Presidência da República.

Antes da prisão do ex-presidente Lula, importantes lideranças do PT envolvidas na Lava-Jato haviam sido presas, como o ex-deputado federal e ex-ministro Antonio Palocci (SP), que fez acordo de delação premiada onde responsabilizou o ex-presidente por esquemas de corrupção na sigla. Os escândalos refletiram-se no mau desempenho

do PT nas eleições municipais de 2016, quando conquistou apenas 255 prefeituras ante 638 em 2012, um decréscimo de 60%.

Com a impossibilidade da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, seu candidato a vice-presidente, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo derrotado em sua reeleição no ano de 2016 com apenas 16,70% ainda no 1º turno, foi alçado a cabeça-de-chapa, com a pré-candidata do PC do B, a ex-deputada federal Manuela d'Ávila (RS), participando da composição na função de vice, juntamente com o PROS.

Em paralelo, o PSDB, que ocupou a Presidência da República entre 1995 e 2002, também experimentou forte declínio eleitoral, apesar de ter se colocado como principal beneficiário do antipetismo. Derrotado em 3 eleições presidenciais seguidas, o partido aproximou-se da vitória em 2014 com a candidatura do ex-governador e então senador Aécio Neves (MG), conforme apontavam diversas pesquisas de opinião.

No 2º turno, entretanto, a presidente Dilma Rousseff foi reeleita ao derrotá-lo pela margem de apenas 3,28%. Diante do resultado, o PSDB solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) auditoria na votação, devido à “descrença quanto à confiabilidade da apuração dos votos e à infalibilidade da urna eletrônica”³.

Na convenção nacional do PSDB, em julho de 2015, na qual foi reconduzido à presidência do partido, Aécio Neves declarou que perdeu as eleições para uma “organização criminosa”, em referência ao PT, afirmando também que a presidente Dilma Rousseff não concluiria seu mandato. Para Fernando Henrique Cardoso, presente na Convenção, o partido estava “pronto para assumir”⁴, em alusão à ação de cassação da chapa PT-PMDB movida pelo PSDB no TSE⁵.

Apesar de acusar constantemente o envolvimento de membros do PT com práticas corruptas, Aécio Neves foi citado em delações da Operação Lava-Jato, incluindo a do ex-senador Delcídio do Amaral (PT-MS), que o acusou de receber

³ ESTADÃO. *PSDB de Aécio Neves pede auditoria na votação*. Disponível em <<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,psdb-de-aecio-neves-pede-auditoria-na-votacao,1585755>>. Acesso: 06 out. 2019.

⁴ O GLOBO. *Em convenção, Aécio diz que Dilma não concluirá mandato e faz apelo por unidade no PSDB*. Acesso em <<https://oglobo.globo.com/brasil/em-convencao-aecio-diz-que-dilma-nao-concluirá-mandato-faz-apelo-por-unidade-no-psdb-16667961>>. Acesso: 07 ago. 2019.

⁵ G1. *PSDB pede a TSE cassação de Dilma e posse de Aécio como presidente*. Acesso em <<http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/12/psdb-pede-tse-cassacao-de-dilma-e-posse-de-aecio-como-presidente.html>>. Acesso: 07 ago. 2019.

vantagens indevidas em Furnas. Em 2017, as delações dos empresários Wesley e Joesley Batista o acusaram de pedir propinas no valor de R\$ 2 milhões, que seriam utilizados em sua defesa na Lava-Jato.

Nas eleições de 2018, o ex-governador Geraldo Alckmin – derrotado nas eleições presidenciais de 2006 – foi novamente escolhido pelo PSDB para concorrer ao cargo. Citado em investigações da Lava-Jato, seus inquéritos foram remetidos à Justiça Eleitoral por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em abril de 2018, apenas 6 meses antes das eleições, quando foi derrotado ao obter 4,76% dos votos, pior resultado da história do partido em eleições presidenciais.

Outro fator relevante foi a inviabilidade e desconfiança a respeito do projeto político da ex-senadora e ex-ministra Marina Silva (AC), fundadora da Rede Sustentabilidade. Ex-petista, deixou o partido em 2009 após o presidente Lula impor Dilma Rousseff, então Ministra-Chefe da Casa Civil, como sua sucessora. Filiou-se ao PV, tornando-se candidata nas eleições de 2010, quando conquistou mais de 19 milhões de votos.

Após divergências com o presidente da sigla, o deputado federal José Luiz Penna (SP), Marina Silva iniciou a organização de seu partido político, a Rede Sustentabilidade. Como não conseguiu obter o registro definitivo em tempo hábil para as eleições de 2014, seu grupo político foi abrigado no PSB a convite do governador de Pernambuco Eduardo Campos, pré-candidato a presidente. Posteriormente, sua candidatura presidencial foi ratificada, tendo Marina, potencial candidata, como sua vice.

Entretanto, Campos foi vitimado por um acidente aéreo na cidade de Santos (SP) em 13 de agosto de 2014, e Marina Silva foi escolhida como candidata 6 dias depois. Evangélica desde 2000, mostrava-se hesitante diante de pautas como o casamento homoafetivo e a defesa do aborto, gerando desconfianças no eleitorado evangélico. Neste contexto, o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, teceu duras críticas ao programa de governo da candidata do PSB, que respondeu suprimindo as propostas relacionadas às pautas LGBT.

Marina terminou a disputa em 3º lugar, com 22 milhões de votos. No 2º turno, apoiou a candidatura de Aécio Neves. No ano seguinte, seu partido político foi

legalizado, cacifando-a para a disputa em 2018. Entretanto, a Rede Sustentabilidade mostrou sérios problemas de organização e articulação, obtendo um pífio desempenho nas eleições de 2016, quando elegeu apenas 6 prefeitos, de um total de 5.570 municípios do país.

A indefinição quanto ao espectro político da Rede, a saída traumática de intelectuais como o sociólogo Luiz Eduardo Soares ainda em 2016, as contraditórias posições de Marina Silva e a incapacidade de construção de alianças inviabilizaram seu projeto político, afastando eleitores de direita e de esquerda: tendo o ex-presidenciável Eduardo Jorge (PV) como seu vice, a ex-senadora alcançou apenas 1 milhão de votos (1%), figurando na 8ª posição, atrás de desconhecidos como João Amoêdo (NOVO) e Cabo Daciolo (Patriota). O partido elegeu apenas 1 deputada federal e 5 senadores.

No outro campo, dentre as motivações de caráter subjetivo elencamos o messianismo evangélico e a Teologia do Domínio. A respeito do messianismo político evangélico, Paul Freston descreve sua dinâmica:

Em torno dos candidatos evangélicos há líderes e membros da igreja com uma expectativa “messiânica” de que aquele candidato evangélico canalizará automaticamente as bênçãos de Deus sobre o Brasil, resolvendo todos os problemas que nos afligem. Esse messianismo é muito perigoso, para o país e para a Igreja. Ao contrário do que muitas vezes se afirma, a última parte do homem a se converter não é o bolso, é o fascínio pelo poder (FRESTON, 2006, p. 10-11).

Neste sentido, compreendemos o messianismo político evangélico como a espera de uma liderança política que, sob inspiração divina, irá resolver os problemas da nação, combatendo o crime, perseguindo corruptos, impondo a ordem e o respeito à hierarquia, livrando o povo de seus inimigos.

A inspiração divina não quer dizer, necessariamente, que a liderança escolhida seja cristã ou evangélica, e alguns exemplos bíblicos justificam a ideia: Ciro II, chamado o Grande, Rei da Pérsia, pôs fim ao cativeiro babilônico dos hebreus, mesmo sendo um soberano adepto de crenças politeístas. Neste caso, Ciro foi uma ferramenta divina usada para a libertação de seu povo.

Traçando um paralelo com nosso contexto político recente, os governos do PT eram encarados como o cativeiro da sociedade brasileira, conforme exemplifica o

historiador Leandro Seawright na atuação de lideranças evangélicas no combate às candidaturas de esquerda:

No ambiente das Eleições 2010, os evangélicos pentecostais desenvolveram um discurso messiânico representado pelas narrativas do pastor Malafaia em seu programa Vitória em Cristo. Paralelamente, contudo, os evangélicos históricos foram representados pela prédica iluminada (numinosa) do pastor Piragine Junior. Entrecruzados nas narrativas, os conservadores evangélicos, com exceções oraram pela derrocada do Império da Iniquidade estabelecido pelos políticos petistas no Brasil do ex-presidente Lula. Naquele ano eleitoral, entre sagrado e profano, os evangélicos fundamentalistas decidiram tentar mais uma vez suplantar as esquerdas diabólicas por meio da piedade pessoal, da oração e do voto religioso como instrumento fantástico da vontade divina, sempre de direita.

Entre Deus, Diabo e Dilma estava posto um messianismo evangélico que, parte da “cultura política”, em geografias da espiritualidade política, pôde ser motivado por lideranças iluminadas com discursos redentores da pátria para um processo de estabelecimento do Reino de Deus ao invés do Império da Iniquidade. Se José Serra tivesse derrotado Dilma nas urnas, portanto, seria uma resposta positiva às narrativas messiânicas, mas aparentemente os movimentos messiânicos evangélicos estão ganhando forças para pleitos eleitorais vindouros. O Diabo já estava no período de janeiro de 2003 a janeiro de 2011 – diziam os messiânicos de direita (ALONSO, 2012, p. 139-140).

A constatação de Alonso confirmou-se no pleito de 2018 quando, após vencer o PT no *impeachment* de Dilma Rousseff em 2016, a direita finalmente derrotou o projeto petista com a legitimidade do voto popular. E o escolhido para tal missão foi Jair Bolsonaro, que mesmo “louco”, “fraco” e “desprezível”, nas palavras de Silas Malafaia, foi o instrumento divino para pôr fim ao “comunismo” do PT.

Sobre a Teologia do Domínio, é necessário compreendermos, em primeiro lugar, o que é a escatologia cristã:

Tradicionalmente definida como a doutrina das “últimas coisas” (gr. *eschata*), com relação aos indivíduos humanos (no tocante a morte, ressurreição, julgamento e vida do porvir) ou ao mundo. Neste último aspecto, a escatologia, às vezes, é restrita ao fim total do mundo, excluindo muita coisa comumente abrangida pelo escopo do termo (ELWELL, 1990, p. 34-35).

Portanto, no cristianismo como um todo, a escatologia possui vínculo direto com as profecias e acontecimentos narrados no livro bíblico do Apocalipse, escrito pelo profeta João no século I. Entretanto, existem diferentes chaves interpretativas sobre o

tema, destacando-se o pré-milenismo, pós-milenismo e o amilenismo, que serão rapidamente expostas a seguir, sob a ótica protestante.

Em linhas gerais, devido à complexidade do tema, o pré-milenismo divide-se em duas interpretações: a primeira é a pós-tribulação, na qual a tribulação (sofrimento da humanidade em função do Anticristo) ocorrerá antes do retorno de Cristo à terra, a partir do qual haverá um reino de mil anos antes do Juízo Final.

A segunda é o pré-milenismo dispensacionalista, na qual haverá, primeiramente, o arrebatamento dos salvos para os céus, seguido da grande tribulação. Logo após, Cristo retornará com a igreja, e instituirá o milênio antes do Juízo Final. Devido à vasta literatura recente sobre o tema, que deu origem inclusive ao filme *Deixados para trás*, esta linha escatológica popularizou-se entre os evangélicos, sobretudo pentecostais.

Para o pós-milenismo, a segunda vinda de Cristo e o Juízo Final serão o mesmo evento, precedidos pelo milênio. Por fim, há a visão amilenista: o milênio é um evento simbólico, compartilhando a ideia pós-milenista de que o retorno de Cristo e o Juízo Final acontecerão ao mesmo tempo. O amilenismo tem espaço, principalmente, nas denominações de inspiração calvinista.

A linha pré-milenista dispensacionalista, em especial, caracteriza-se por acontecimentos históricos (dispensações) que precisam ocorrer no contexto anterior à segunda vinda de Cristo. Eventos como a reconstrução do Templo de Salomão, o reconhecimento de Jerusalém como capital – defendido pela política externa do governo Bolsonaro – e o fim dos conflitos envolvendo Israel e Palestina estão inseridos, indiretamente, nas dispensações.

É o dispensacionalismo que influencia diretamente a Teologia do Domínio, cujo principal divulgador é o teólogo norte-americano Peter Wagner, autor de livros como *Dominion!: How Kingdom Action Can Change the World* e *On Earth as it is in Heaven: Answer God's Call To Transform the World*. Entretanto, no Brasil não há consenso sobre sua conceituação:

Forjada nos Estados Unidos no final dos anos 80, a *Dominion Theology*, como é conhecida lá, proliferou rapidamente entre segmentos evangélicos brasileiros, em especial no neopentecostal. A Teologia do Domínio envolve tudo o que se refere à luta dos cristãos contra o Diabo. Nessa nova formulação teológica, porém, a guerra é feita contra demônios

específicos, os espíritos territoriais e hereditários, no Brasil identificados aos santos católicos, em razão de muitos deles darem nomes a cidades, e às entidades das religiões mediúnicas.

Prato cheio para os políticos evangélicos, a crença nos espíritos territoriais tem-se prestado ao uso eleitoral. Justificam seus defensores, candidatos e cabos eleitorais que a eleição de evangélicos para altos postos políticos da nação trará bênçãos sem fim à sociedade. Além de desalojar parlamentares infiéis, idolatras, macumbeiros e adeptos de práticas pagãs, parcialmente culpados pelas terríveis maldições que recaem sobre o país, os políticos evangélicos, eleitos, teriam a privilegiada oportunidade de poder interceder, nos planos material e espiritual, diretamente no próprio local onde se alojam poderosos demônios territoriais que tanto oprimem os brasileiros (MARIANO, 2012, p. 137/144).

Nina Rosas avança no entendimento da Teologia do Domínio (chamada por ela também de Teologia do Reino), criando uma distinção entre sua interpretação de caráter teológico e sua aplicação no campo político, o “dominionismo”:

A Teologia do Domínio foi amplamente difundida a partir do final dos anos 1980, sobretudo por Peter Wagner – famoso teólogo, escritor e professor do Fuller Theological Seminary (localizado em Pasadena, Califórnia), um dos principais centros de formação de liderança pentecostal e propagação dessa teologia. A ideia defendida é que o domínio e a autoridade sobre a terra foram dados por Deus aos homens desde Adão, mas foram perdidos pelo pecado original. Recuperados por Jesus através do sacrifício vicário, devem ser retomados pelos crentes. Isso se daria por meio de luta espiritual contra o diabo, que estaria bloqueando a atmosfera da terra e impedindo o fluxo do céu e a emanção de bênçãos advindas do alto. Como corolário, pensa-se que os fiéis não estariam em seus locais de trabalho apenas para sobreviver. Teriam a oportunidade de exercer liderança, dominar e ditar regras de acordo com os valores do reino de Deus (Wagner, 2012).

Essa concepção foi e ainda é alvo de inúmeras controvérsias, entre as quais se destaca a associação da perspectiva com o “dominionismo”, segundo Wagner uma postura de conquista da sociedade defendida por cristãos de extrema direita, com desdobramento político que teria como consequência última a defesa de uma teocracia (ibid.) (ROSAS, 2015, p. 246).

Em outras palavras, de acordo com a Teologia do Domínio, o cristão deve ter o poder restabelecido sobre todas as coisas, partindo de um pressuposto espiritual, batalhando e vencendo espíritos e forças do mal, e chegando ao domínio no plano terreno como sua consequência, retomando governos e o Estado como consequência.

Portanto, entendemos o messianismo político evangélico e a Teologia do Domínio como conceitos diferentes. O primeiro, apesar de se aproximar de uma ideia escatológica do surgimento de um “salvador”, é comum às mais variadas tendências do protestantismo brasileiro: é necessário que existam autoridades comprometidas com os

mais elevados valores éticos e morais, preferencialmente, mas não essencialmente evangélicas, no sentido de eliminar os problemas imediatos da sociedade brasileira. Esta foi a justificativa pela qual muitos evangélicos apoiaram e votaram em Jair Bolsonaro.

Por outro lado, a Teologia do Domínio está intrinsecamente ligada à Teologia da Prosperidade, rejeitada por evangélicos históricos (ou tradicionais) e por parte considerável dos pentecostais brasileiros. Para Freston, resumidamente, “a teologia da prosperidade (TP) é uma forma de modernismo teológico, uma adaptação às sensibilidades da sociedade de consumo e às exigências do mercado religioso” (FRESTON, 2006, p. 42).

Mariano aprofunda-se na questão, ao explicar suas origens, seu surgimento no Brasil e suas características:

Chamamos de Teologia da Prosperidade o que nos EUA, local de sua origem, além desse nome, é rotulado por seus críticos como *Health and Wealth Gospel*, *Faith Movement*, *Faith Prosperity Doctrines*, *Positive Confession* entre outros. Reunindo crenças sobre cura, prosperidade e poder da fé, essa doutrina surgiu na década de 40. Mas só se constituiu como movimento doutrinário no decorrer dos anos 70, quando encontrou guarida nos grupos evangélicos carismáticos dos EUA, pelos quais adquiriu visibilidade e se difundiu para outras correntes cristãs.

A Teologia da Prosperidade inicia sua trajetória no Brasil nos anos 70. Desde então penetrou em muitas igrejas e ministérios paraeclesiais, em especial: Internacional da Graça, Universal, Renascer em Cristo, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Nova Vida, Bíblica da Paz, Cristo Salva, Cristo Vive, Verbo da Vida, Nacional do Senhor Jesus Cristo, Adhonet, CCHN, Missão Shekinah.

Para os defensores da Teologia da Prosperidade, a expiação do Cordeiro libertou os homens da escravidão ao Diabo e das maldições da miséria, da enfermidade, nesta vida, e na segunda morte, no além. Os homens, desde então, estão destinados à prosperidade, à saúde, à vitória, à felicidade. Para alcançar tais bênçãos, garantir a salvação e afastar os demônios de sua vida, basta o cristão ter fé incondicional e inabalável em Deus, exigir seus direitos em alta voz e em nome de Jesus e ser obediente e fiel a Ele no pagamento dos dízimos (MARIANO, 2012, p. 151/157/160).

Nesta perspectiva, o Estado está incluído nas bênçãos materiais reservadas por Deus aos seus filhos fieis. É necessário, portanto, tomar posse de suas estruturas, expulsando os inimigos e institucionalizando suas práticas e costumes, impondo-as à toda a sociedade. É a Teologia do Domínio, que juntamente com a Teologia da Prosperidade, dá origem e justifica projetos como o Estatuto do Nascituro, a “cura gay”, a censura a conteúdos com temáticas LGBT – como o caso recente da apreensão de

livros na Bienal do Rio por iniciativa do prefeito Marcelo Crivella – e o combate às proposições que se dispõem ao avanço dos direitos LGBT e dos movimentos feministas.

Neste sentido, o apoio a Jair Bolsonaro foi encarado, por fração majoritária das lideranças evangélicas, como a chave para o acesso e o domínio do Estado brasileiro, com a consequente aplicação de sua agenda religiosa, a partir da ocupação de posições estratégicas em seu aparato, pondo em risco a laicidade e a liberdade religiosa.

Atuação da bancada evangélica nas eleições de 2018

No contexto da eleição presidencial de 2018, nos atentaremos à atuação das principais lideranças evangélicas: de um lado, João Campos (PRB/GO), Magno Malta (PR/ES) e Marco Feliciano (PODE/SP), parlamentares federais. Do outro, o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), e o bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

O primeiro deles, João Campos, foi delegado de polícia civil em seu estado, sendo eleito deputado federal em 2002 pelo PSDB. Notabilizou-se por projetos polêmicos, como o PDC 234/2011, que estabelecia normas para atuação dos psicólogos sobre a reorientação sexual, conhecido como “cura gay”. Foi presidente da Frente Parlamentar Evangélica em duas oportunidades, sendo a última em 2015, e chegou a ser cogitado como candidato preferencial do presidente eleito Jair Bolsonaro à presidência da Câmara dos Deputados.

Senador pelo estado do Espírito Santo, Magno Malta é também pastor e cantor evangélico, integrando o grupo de pagode Tempero do Mundo. Sua carreira política foi iniciada nos anos 1990, quando foi vereador, deputado estadual e deputado federal. Chegou ao Senado em 2002, ganhando visibilidade nacional ao presidir a CPI da Pedofilia. Combateu o PL 122/2006, que visava criminalizar a homofobia, acusando-o de supostamente permitir a atuação de necrófilos e pedófilos de forma impune.

Por sua vez, o pastor Marco Feliciano, da Catedral do Avivamento, foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2010, pelo PSC. Em 2013, foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, causando insatisfação em entidades do setor e em parlamentares de esquerda, em virtude de

declarações consideradas racistas sobre os povos africanos e suas manifestações religiosas.

Assim como seus colegas João Campos e Magno Malta, combateu o PL 122/2006, apresentando também projeto para o ensino do criacionismo bíblico nas escolas do ensino básico. Defendeu o ideólogo Olavo de Carvalho de críticas nas redes sociais, criticou os avanços dos direitos femininos e pediu a prisão de manifestantes LGBT durante um “beijaço” num culto religioso.

Os três destacaram-se na articulação pelo vitorioso *impeachment* de Dilma Rousseff, durante o mandato de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) à frente da Câmara dos Deputados, outra importante liderança evangélica no Congresso Nacional, fiando apoio ao subsequente governo de Michel Temer (PMDB-SP) na Presidência da República.

As outras lideranças evangélicas se diferenciam dos primeiros por não possuírem mandato eletivo, apesar de sua notória atuação política: Silas Malafaia e Edir Macedo. O primeiro lidera uma denominação evangélica com 35 mil membros, presente em 10 estados brasileiros e em Portugal. Seu programa de televisão, que leva o nome de sua igreja, possui audiência cativa do público evangélico há varias décadas.

Pastor multimídia, Malafaia possui 1 milhão e 400 mil seguidores em seu perfil do *Twitter*, além de 2 milhões e 350 mil no *Facebook* e mais 2 milhões e 100 no *Instagram*. É dono da editora Central Gospel, que publica seus títulos e de outros autores evangélicos. Coordena uma bancada de políticos vinculados à sua igreja, destacando-se seu irmão Samuel Malafaia (DEM-RJ), deputado estadual, e Sóstenes Cavalcanti (DEM-RJ), deputado federal.

Edir Macedo é líder da IURD, que segundo o Censo de 2010 do IBGE possuía 1 milhão e 800 mil membros. Sua igreja, presente em mais de 100 países, controla um poderoso conglomerado de comunicação: a *Record TV*, o canal *Record News*, o portal *R7*, a gravadora Line Records, a editora Universal Produções, o controle de 49% do Banco Renner, além de dezenas de emissoras de rádio e televisão pelo país.

Fundada em 1977, a IURD deu seus primeiros passos na política em 1982, sem êxito. Em 1986, na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, conseguiu eleger seu primeiro representante, o ex-bispo Roberto Augusto Lopes. Ao ampliar sua presença nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional, a IURD liderou a

criação do PRB (atual Republicanos), registrado em 2005, que chegou a abrigar José Alencar, vice-presidente da República durante o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

Atualmente a sigla possui 31 deputados federais e 1 senador, além de comandar a prefeitura do Rio de Janeiro através do mandato de Marcelo Crivella, ex-senador e sobrinho de Edir Macedo. Apesar da neutralidade do PRB no 2º turno das eleições presidenciais de 2018, as lideranças da Igreja Universal apoiaram maciçamente a candidatura de Jair Bolsonaro.

Em comum, João Campos, Magno Malta, Marco Feliciano, Silas Malafaia e Edir Macedo têm, além do perfil conservador, outras semelhanças em sua atuação política, sendo adeptos do modelo institucional, conforme exemplifica Paul Freston:

A Igreja, como instituição, entra na política defendendo as suas propostas, as quais podem ser boas ou não. Muitas vezes, trata-se de mera defesa de seus interesses institucionais. Esse modelo apresenta graves problemas. A Igreja, como instituição, não deve se envolver na política dessa forma, pois, quando o faz, ela e os seus líderes se tornam vulneráveis a todas as contingências do mundo político. Assim, sua fala sobre a Bíblia, a fé e a salvação se contagiam dessa mesma contingência. Se eu não posso acreditar naquilo que determinado pastor ou determinada igreja falam quando se trata de política, por que vou acreditar quando falam de outros assuntos? Logo, quem sai perdendo com esse modelo é a própria Igreja (FRESTON, 2006, p. 11).

Partindo da atuação institucional, desempenharam diferentes, porém importantes funções na campanha de Jair Bolsonaro. João Campos agregou em sua candidatura à reeleição pautas conservadoras como o apoio ao Estatuto do Nascituro e ao projeto Escola Sem Partido. Ex-colega de Bolsonaro na Câmara, foi interlocutor entre a bancada evangélica e o candidato do PSL, chegando a negociar a possibilidade de indicação do futuro Ministro da Educação. Foi o 5º mais votado de seu estado, com 106 mil votos.

Ainda em fevereiro de 2018, paralelamente a Silas Malafaia, Marco Feliciano declarou apoio à candidatura de Bolsonaro. Saiu do PSC e filiou-se ao Podemos, que lançou o senador Álvaro Dias (PR) como presidenciável, que alcançou apenas o 9º lugar no pleito, com 859 mil votos (0,80%). Reeleito com 239 mil votos, foi um dos três indicados pela bancada evangélica para ocupar o Ministério da Cidadania, o que não ocorreu.

Magno Malta, indicado para ser o vice-presidente na chapa de Bolsonaro, recusou a posição, preferindo disputar a reeleição para o Senado. Foi derrotado por Marcos do Val (PPS), ex-militar, e pelo delegado Fabiano Contarato (REDE), primeiro candidato assumidamente homossexual eleito para o Senado Federal. Após a vitória de Bolsonaro no 2º turno, Malta protagonizou um momento de oração em agradecimento diante da mídia internacional.

Inicialmente cotado para assumir função ministerial, Magno Malta passou a ser preterido pelo núcleo duro do governo Bolsonaro, sobretudo pelo General Hamilton Mourão (PRTB), vice-presidente eleito, causando a revolta de Silas Malafaia nas redes sociais. Após anunciar sua própria nomeação para o futuro Ministério da Família, o senador viu sua antiga auxiliar, a advogada e pastora Damares Alves, ser nomeada para a função.

Diante do não comparecimento de Jair Bolsonaro aos debates televisivos em virtude do ataque sofrido por Adélio Bispo de Oliveira, em 6 de setembro de 2018, Edir Macedo abriu espaço na *Record TV* para uma entrevista que durou 30 minutos, transmitida simultaneamente ao último debate presidencial realizado pela *Rede Globo*. Dias antes, Macedo já havia declarado apoio ao candidato do PSL.

Portanto, a instrumentalização, a partir da bancada evangélica e de suas lideranças, de interpretações teológicas e doutrinárias, sobretudo as relacionadas ao modelo tradicional de família e o combate à corrupção, foi fundamental para que o público evangélico se identificasse com a candidatura de Jair Bolsonaro, tornando-se sua principal base social e eleitoral, conferindo a ele quase 70% de intenções de voto.

Conclusão

Diante do exposto, podemos afirmar que o voto evangélico não é influenciado apenas por questões políticas ou ideológicas, possuindo também forte caráter teológico e confessional, que carecem ainda de estudos mais aprofundados no campo das ciências humanas, reforçando a ideia de “que as escolhas políticas não são simples decalques das relações socioeconômicas e que elas valorizam a consistência própria do político” (COUTROT, 2003, p. 357).

Constatamos, preliminarmente, que a participação política dos evangélicos, que consolidada no Legislativo desloca-se para o Executivo, visando o Judiciário futuramente, faz parte de um projeto – ou projetos – de poder evangélico para o Brasil, tendo por base, pelo menos em seu discurso, todo o aparato doutrinário relacionado às teologias da Prosperidade e do Domínio.

A respeito especificamente da Teologia do Domínio, concluímos que ela carece de melhor conceituação visando o contexto brasileiro, em virtude de ser constantemente confundida com o messianismo político enquanto sinônimo. Além disso, é necessário adequá-la ou distingui-la de outros conceitos, como “dominionismo”, “Teologia do Reino”, “reconstrucionismo” e “triunfalismo”.

Referências bibliográficas

- ALONSO, Leandro Seawright. *Entre Deus, Diabo e Dilma: Messianismo evangélico nas eleições 2010*. São Paulo: Fonte Editorial, 2012.
- COUTROT, Aline. *Religião e política*. In: RÉMOND, René. *Por uma história política*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.
- ELWELL, Walter (editor). *Enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã*. São Paulo: Edições Vida Nova, 1990. v. 2.
- FRESTON, Paul. *Religião e política, sim; Igreja e Estado, não: os evangélicos e a participação política*. Viçosa: Ultimato, 2006.
- _____. *Protestantes e política no Brasil: da Constituinte ao Impeachment*. Orientador: Sergio Miceli Pessoa de Barros. 1993. 303 p. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1993.
- LOPES, Guilherme Esteves Galvão. *Evangélicos, mídia e poder: análise da atuação parlamentar na Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988)*. Orientador: Oswaldo Munteal Filho. 2017. 149 p. Dissertação (Mestrado em História) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
- MARIANO, Ricardo. *Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil*. São Paulo: Edições Loyola, 2012.
- NICOLAU, Jairo. *Sistemas eleitorais*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.

ROSAS, Nina. “Dominação” evangélica no Brasil: o caso do grupo musical Diante do Trono. *Revista Semestral do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar* 5.1 (2015): 235.

VILLAZÓN, Julio Córdova. *Velhas e novas direitas religiosas na América Latina: os evangélicos como fator político*. In: CRUZ, Sebastião Velasco e; KAYSEL, André; CODAS, Gustavo (org.). *Direita, volver! O retorno da direita e o ciclo político brasileiro*. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2015.